

O'ZBEK SHEVALARIDA ETNOGRAFIZMLARNI LINGVOKULTUROLOGIK
JIHATDAN TADQIQ ETISH

Mullaboyeva Sevaraxon Nabiillo qizi

Andijon viloyati Turon universiteti magistr talabasi

sevaranabillayevna@gmail.com

+99890-626-44-39

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20205447>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy tezisda o'zbek shevalarida uchraydigan etnografizmlarning lingvokulturologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Etnografizmlar xalqning turmush tarzi, urf-odati, an'analari, moddiy va ma'naviy madaniyatini aks ettiruvchi birliklar sifatida baholanadi. Tadqiqot davomida o'zbek shevalarida qo'llaniladigan milliy-madaniy leksik birliklarning semantik xususiyatlari, hududiy farqlari hamda xalq dunyoqarashi bilan bog'liqligi ilmiy adabiyotlar asosida yoritilgan. Shuningdek, etnografizmlarning lingvokulturologik tadqiqidagi ahamiyati hamda ularning milliy identifikatsiyani ifodalashdagi o'rni ko'rsatib berilgan. Tadqiqotda dialektologik, tavsifiy va lingvokulturologik metodlardan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: Etnografizm, lingvokulturologiya, o'zbek shevalari, dialektologiya, milliy madaniyat, leksik birlik, urf-odat, xalq og'zaki ijodi, semantika, hududiy shevalar.

Аннотация: В данном научном тезисе анализируются лингвокультурологические особенности этнографизмов, встречающихся в узбекских диалектах. Этнографизмы рассматриваются как единицы, отражающие образ жизни народа, его обычаи, традиции, материальную и духовную культуру. В ходе исследования на основе научной литературы были освещены семантические особенности национально-культурных лексических единиц, используемых в узбекских диалектах, их региональные различия, а также связь с мировоззрением народа. Кроме того, показано значение этнографизмов в лингвокультурологических исследованиях и их роль в выражении национальной идентичности. В исследовании использовались диалектологический, описательный и лингвокультурологический методы.

Ключевые слова: этнографизм, лингвокультурология, узбекские диалекты, диалектология, национальная культура, лексическая единица, обычай, устное народное творчество, семантика, региональные диалекты.

Abstract: This scientific thesis analyzes the linguocultural characteristics of ethnographisms found in Uzbek dialects. Ethnographisms are regarded as units reflecting the people's way of life, customs, traditions, and material and spiritual culture. During the research, the semantic features of national-cultural lexical units used in Uzbek dialects, their regional differences, and their connection with the people's worldview were highlighted based on scientific literature. In addition, the importance of ethnographisms in linguocultural studies and their role in expressing national identity were demonstrated. The study employed dialectological, descriptive, and linguocultural methods.

Keywords: ethnographism, linguoculturology, Uzbek dialects, dialectology, national culture, lexical unit, custom, folklore, semantics, regional dialects.

Kirish

Til millatning tarixiy xotirasi va madaniy merosini saqlovchi asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Har bir xalqning turmush tarzi, urf-odati, ijtimoiy munosabatlari va milliy qadriyatlari til orqali namoyon bo'ladi. Shu jihatdan o'zbek shevalarida saqlanib qolgan etnografizmlar xalqning ko'p asrlik madaniy tajribasini aks ettiruvchi muhim leksik qatlamdir. [1]

Etnografizmlar — muayyan xalqning milliy turmushi, urf-odatlarini, kiyim-kechagi, taomlari, marosimlari va xo'jalik faoliyatiga oid tushunchalarni ifodalovchi so'zlardir. Akademik A. Hojiyev "Tilshunoslik terminlari lug'ati"da etnografizmi xalqning etnik va madaniy xususiyatlarini bildiruvchi til birligi sifatida izohlaydi [2].

O'zbek tilshunosligida shevalarni o'rganish masalasi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab faol rivojlangan. K. K. Yudaxin, Sh. Shoabdurahmonov, G. Abdurahmonov, A. Shermatov kabi olimlar tomonidan o'zbek shevalarining leksik va fonetik xususiyatlari keng tadqiq qilingan [3], [4]. Ayniqsa, shevalarda uchraydigan etnografik birliklar xalqning yashash tarzi va hududiy madaniyatini o'rganishda muhim manba hisoblanadi.

Lingvokulturologiya til va madaniyatning o'zaro bog'liqligini o'rganuvchi fan sifatida etnografizmlarni tahlil qilishda alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki bunday birliklar nafaqat nominativ vazifani bajaradi, balki milliy tafakkur va madaniy kodlarni ham ifodalaydi [5].

O'zbek shevalarida "supa", "xontaxta", "kelinsalom", "beshik to'yi", "chakmon", "yaktak", "qozon-tovoq", "sovchi", "hashar" kabi etnografizmlar xalqning ijtimoiy va madaniy hayotini yorituvchi til birliklari sifatida faol qo'llanadi. Ularning hududiy shakllari va ma'naviy farqlari esa lingvokulturologik tadqiq uchun muhim material hisoblanadi [6].

Metodologiya

Mazkur tadqiqotda tavsifiy, qiyosiy-tipologik, dialektologik hamda lingvokulturologik metodlardan foydalanildi. Tadqiqot materiali sifatida o'zbek dialektologiyasiga oid ilmiy manbalar, sheva lug'atlari va etnografik tadqiqotlar tanlab olindi. [3], [7]

Dialektologik metod orqali o'zbek shevalarida uchraydigan etnografizmlar yig'ildi va ularning hududiy variantlari aniqlashtirildi. Masalan, ayrim hududlarda "to'n" so'zi ishlatilsa, boshqa hududlarda "chakmon" yoki "jubba" variantlari uchrashi qayd etilgan [4].

Lingvokulturologik tahlil jarayonida etnografizmlarning xalq madaniyati, urf-odatlar va milliy qadriyatlar bilan aloqadorligi o'rganildi. Tadqiqot davomida etnografik birliklarning semantik tarkibi va ularning madaniy ma'nolari tahlil qilindi. [5]

Shuningdek, qiyosiy metod yordamida turli hudud shevalaridagi etnografik birliklarning umumiy va farqli jihatlari aniqlashtirildi. Tadqiqotda ilmiylik, tarixiylik va tizimlilik tamoyillariga amal qilindi.

Natijalar

Tadqiqot natijasida o'zbek shevalaridagi etnografizmlar xalqning moddiy va ma'naviy madaniyatini aks ettiruvchi muhim til birliklari ekanligi aniqlandi. [1]

O'zbek shevalarida uchraydigan etnografizmlar quyidagi guruhlariga ajratildi:

- milliy kiyim-kechak nomlari;
- marosim va urf-odatlarga oid birliklar;
- milliy taom nomlari;
- xo'jalik va turmush buyumlari;
- qarindoshlik va ijtimoiy munosabatlarga oid birliklar.

Masalan, "chakmon", "yaktak", "do'ppi", "mahsi" kabi birliklar milliy kiyimlarni ifodalasa, "kelinsalom", "beshik to'yi", "sunnat to'yi", "hashar" kabi birliklar marosimlarga oid etnografizmlar sifatida qayd etildi [6].

Qashqadaryo va Surxondaryo shevalarida "bo'g'irsoq", "cho'pon tovoq", "atala" kabi taom nomlari faol qo'llanishi kuzatilgan. Farg'ona vodiysi shevalarida esa "patir", "lochira", "ugra osh" kabi etnografik birliklar keng tarqalgan [7].

Shuningdek, tadqiqot davomida ayrim etnografizmlarning semantik kengayish hodisasi kuzatildi. Masalan, "hashar" so'zi dastlab jamoaviy mehnat ma'nosida qo'llangan bo'lsa, hozirgi davrda u umumxalq ko'ngilli ishlari ma'nosida ham ishlatilmoqda [8].

O'zbek shevalarida etnografizmlar xalqning mentaliteti va milliy dunyoqarashini aks ettiruvchi madaniy kod vazifasini bajarishi aniqlandi. Ayniqsa, qarindoshlik munosabatlarini ifodalovchi birliklar o'zbek xalqining oilaviy qadriyatlarini yaqqol namoyon qiladi [9]

Tahlil va muhokama

Lingvokulturologiya zamonaviy tilshunoslikning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, unda til va madaniyatning o'zaro bog'liqligi o'rganiladi. Ushbu yo'nalishda etnografizmlar alohida ilmiy ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki etnografik birliklar xalqning ko'p asrlik turmush tarzi, urf-odatlarini, qadriyatlarini, ijtimoiy munosabatlari hamda milliy tafakkurini o'zida mujassamlashtiradi. O'zbek shevalarida uchraydigan etnografizmlar xalqning moddiy va ma'naviy madaniyati bilan bevosita bog'liq bo'lib, ular lingvokulturologik tahlilda muhim manba vazifasini bajaradi. [5]

Tilshunos olim V. A. Maslova lingvokulturologiyani madaniyat va til o'rtasidagi o'zaro ta'sirni o'rganuvchi fan sifatida tavsiflaydi. Uning fikricha, har bir til birligi ortida muayyan madaniy mazmun va tarixiy tajriba yashiringan bo'ladi [5]. Shu jihatdan o'zbek shevalaridagi etnografizmlar xalqning etnomadaniy tafakkurini aks ettiruvchi vosita sifatida namoyon bo'ladi. Masalan, "hashar", "kelinsalom", "beshik to'yi", "sunnat to'yi", "charx", "mahsi", "do'ppi" kabi birliklar nafaqat predmet yoki hodisa nomini bildiradi, balki xalqning ma'naviy dunyosini ham ifodalaydi.

O'zbek xalqining tarixiy taraqqiyoti davomida shakllangan urf-odat va marosimlar shevalarda o'z aksini topgan. Ayniqsa, nikoh marosimlari bilan bog'liq etnografizmlar xalqning oilaviy qadriyatlarini ifodalovchi muhim birliklar hisoblanadi. "Sovchi", "fotiha to'yi", "sep", "kelinsalom", "chimildiq", "yor-yor" kabi birliklar o'zbek xalqining qadimiy oilaviy an'analarini aks ettiradi [6]. Tadqiqotchilar ushbu birliklarning ayrimlari qadimgi turkiy davr tiliga oid ekanligini qayd etadilar. Jumladan, "yor-yor" marosim qo'shig'i turkiy xalqlar folklorida qadimdan mavjud bo'lib, nikoh marosimining ajralmas qismi hisoblangan [10].

"Kelinsalom" etnografizmi lingvokulturologik jihatdan alohida ahamiyatga ega. Mazkur birlik nafaqat marosim nomi, balki o'zbek xalqining hurmat, o'dob va oilaviy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini ham aks ettiradi. Kelinning yangi oilaga moslashuvi, qarindoshlarga hurmat bajo keltirishi ushbu marosim orqali ifodalanadi. Demak, bu birlik til orqali ma'naviy qadriyatlarni uzatish vazifasini bajaradi [6].

Bola tarbiyasi va oilaviy marosimlar bilan bog'liq etnografizmlar ham xalq madaniyatining muhim qismini tashkil etadi. "Beshik to'yi", "alla", "beshik", "sumalak", "qovut", "chilla" kabi birliklar o'zbek xalqining bolaga bo'lgan munosabatini ifodalaydi [10]. "Beshik" so'zi oddiy uy-ro'zg'or buyumi emas, balki bola tarbiyasi va oilaviy qadriyatlarning ramzi sifatida qaraladi. O'zbek oilalarida beshik muqaddas buyum sifatida e'tirof etilgan va u bilan bog'liq ko'plab urf-odatlar shakllangan.

"Alla" etnografizmi ham lingvokulturologik nuqtayi nazardan muhimdir. Alla qo'shiqlari orqali ona bolaning ongiga ezgulik, mehr-oqibat va milliy qadriyatlarni singdirgan. Folklorshunos M. Jo'raev alla qo'shiqlarini xalqning ma'naviy merosini

saqlovchi vosita sifatida baholaydi [10]. Demak, etnografizmlar nafaqat til birligi, balki madaniy va tarbiyaviy fenomen sifatida ham muhimdir.

O'zbek shevalarida uchraydigan kiyim nomlari xalqning tarixiy turmush tarzini yorituvchi muhim etnografik birliklardandir. Masalan, "chakmon", "yaktak", "to'n", "mahsi", "kovush", "belbog'", "salla", "do'ppi" kabi birliklar milliy kiyim-kechak madaniyatini ifodalaydi [11]. "Chakmon" chorvador va dehqonlarning qishki ust kiyimi sifatida ishlatilgan. Ushbu birlik xalqning xo'jalik faoliyati va tabiiy sharoiti bilan bog'liq holda shakllangan.

"Do'ppi" etnografizmi esa milliy madaniyatning muhim ramzlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqotlarda qayd etilishicha, do'ppining hududiy turlari mavjud bo'lib, ular bezaklari va tikilish uslubi bilan farqlanadi [11]. Masalan, Chust do'ppisi qora matoga oq ip bilan tikilgan naqshlari bilan mashhur bo'lsa, Buxoro do'ppilarida zarli bezaklar ko'proq uchraydi. Bu holat etnografizmlarning hududiy madaniyatni aks ettirishini ko'rsatadi.

Lingvokulturologik tahlilda taom nomlari ham muhim o'rin tutadi. O'zbek shevalarida uchraydigan "norin", "mastava", "gumma", "qatlama", "shivit oshi", "ugra osh", "bo'g'irsoq", "patir", "lochira" kabi birliklar xalqning oshxona madaniyatini ifodalaydi [12]. Ushbu birliklar muayyan hududning tabiiy sharoiti, xo'jalik faoliyati va tarixiy turmush tarziga bog'liq holda shakllangan.

Masalan, Xorazm hududiga xos "shivit oshi" taomi yashil rangli xamir va ko'katlardan tayyorlanadi. Bu hududda sabzavotchilik rivojlanganligi mazkur taomning shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan [12]. Farg'ona vodiysida keng tarqalgan "patir" non turi esa dehqonchilik va don mahsulotlari bilan bog'liq madaniy an'analarni aks ettiradi.

Taom nomlari xalqning mehmondo'stlik an'alarini ham ifodalaydi. O'zbek xalqida dasturxon madaniyati muhim o'rin egallaydi. Shu sababli "osh", "sumalak", "halim", "qatlama" kabi birliklar marosim va bayramlar bilan chambarchas bog'liq holda qo'llanadi [10]. Ayniqsa, "sumalak" Navro'z bayramining muhim ramzlaridan biri sifatida xalqning birlik va hamjihatlik g'oyalarini ifodalaydi.

Etnografizmlar xalqning xo'jalik faoliyatini ham aks ettiradi. Chorvachilik, dehqonchilik va hunarmandchilik bilan bog'liq birliklar o'zbek shevalarida keng uchraydi. Masalan, "govmish", "to'rva", "yopqich", "o'roq", "ketmon", "charx", "tegirmon" kabi birliklar xalqning mehnat faoliyati bilan bog'liq holda shakllangan [7]. Ushbu birliklarning aksariyati qadimiy turkiy ildizlarga ega bo'lib, ular tarixiy taraqqiyot jarayonida saqlanib qolgan.

"Hashar" etnografizmi jamoaviy mehnat madaniyatining yorqin namunasi hisoblanadi. O'zbek xalqida hashar qadimdan qo'shnichilik va hamjihatlik asosida amalga oshiriladigan mehnat turi sifatida shakllangan [8]. Lingvokulturologik

jihatdan ushbu birlik xalqning jamoaviylik, birdamlik va o'zaro yordam kabi qadriyatlarini ifodalaydi.

Qarindoshlik terminlari ham etnografik leksikaning muhim qismini tashkil etadi. "Qaynota", "qaynona", "amma", "xola", "pochcha", "kuyov", "kelin", "boja" kabi birliklar o'zbek xalqining oilaviy munosabatlarini ifodalaydi [9]. O'zbek tilida qarindoshlik terminlarining juda boyligi xalqning oilaga bo'lgan e'tiborini ko'rsatadi. Ayrim tillarda bunday terminlar umumiy ma'noda qo'llansa, o'zbek tilida ular aniq differensial ma'noga ega.

Masalan, "amma" va "xola" terminlari ayol qarindoshlarni ifodalasa-da, ularning biri ota tomondan, ikkinchisi ona tomondan bo'lgan qarindoshlikni bildiradi. Bu esa oilaviy munosabatlarning milliy tafakkurdagi ahamiyatini ko'rsatadi [9].

Hududiy shevalardagi etnografizmlar o'ziga xos madaniy tafovutlarni ham aks ettiradi. Qashqadaryo va Surxondaryo shevalarida chorvachilik bilan bog'liq birliklar ko'proq uchrasa, Xorazm shevalarida dehqonchilik va baliqchilikka oid birliklar faol qo'llanadi [7]. Farg'ona vodiysi shevalarida esa hunarmandchilik va bog'dorchilik bilan bog'liq etnografizmlar ko'p uchraydi.

Masalan, Xorazm shevalarida "yopqich" so'zi uy-ro'zg'or buyumi sifatida qo'llansa, boshqa hududlarda ushbu birlik kam ishlatiladi. Bu holat hududiy madaniyat va yashash tarzining tilga ta'sirini ko'rsatadi. Dialektologik tadqiqotlarda bunday birliklar hududiy identifikatsiyaning muhim belgisi sifatida baholanadi [3].

Lingvokulturologik jihatdan etnografizmlar milliy mentalitetni anglashda muhim manba hisoblanadi. O'zbek xalqining mehmondo'stlik, kattaga hurmat, oilaparvarlik, jamoaviylik kabi qadriyatlari aynan etnografik birliklar orqali ifodalanadi. Masalan, "mehmonnavozlik", "dasturxon", "osh", "duo", "fotiha" kabi birliklar xalqning ma'naviy qadriyatlarini aks ettiradi [8].

Globalashuv jarayoni ayrim etnografizmlarning faol iste'moldan chiqib borishiga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, zamonaviy urbanizatsiya ta'sirida ko'plab shevaga oid birliklar yosh avlod nutqida kam qo'llanmoqda. Masalan, "charx", "tegirmon", "sovut", "yaktak" kabi birliklar bugungi kundalik nutqda kam uchraydi [7]. Bu holat etnografik birliklarni ilmiy jihatdan qayd etish va saqlash zaruratini kuchaytiradi.

Tilshunos N. Mahmudov til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'kidlab, milliy madaniyatni saqlashda tilning ahamiyatini alohida qayd etadi [8]. Uning fikricha, etnografik birliklar xalqning tarixiy xotirasini saqlovchi vositalardan biridir. Shu sababli o'zbek shevalaridagi etnografizmlarni to'plash va o'rganish milliy merosni asrash nuqtayi nazaridan muhimdir.

Lingvokulturologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, etnografizmlar tilning milliy-madaniy qatlamini tashkil etadi. Ular oddiy nominativ birlik emas, balki xalqning dunyoqarashi va tarixiy tajribasini aks ettiruvchi madaniy koddir. Etnografik birliklar orqali xalqning qadriyatlari, urf-odatlar va mentalitetini anglash mumkin [5].

Shuningdek, etnografizmlar folklor asarlarida ham faol qo'llanadi. Maqol, matal, doston va xalq qo'shiqlarida uchraydigan etnografik birliklar xalqning ma'naviy dunyosini yoritishda muhim ahamiyatga ega. Masalan, xalq maqollarida "dasturxon", "osh", "mehmon", "do'ppi" kabi birliklar ramziy ma'noda qo'llanadi. Bu holat etnografizmlarning badiiy-estetik vazifasini ham ko'rsatadi [10].

O'zbek shevalaridagi etnografizmlar tarixiy taraqqiyotning mahsuli sifatida shakllangan. Ularning ayrimlari qadimgi turkiy davrdan meros bo'lib kelayotgan bo'lsa, ayrimlari keyingi ijtimoiy-madaniy jarayonlar natijasida yuzaga kelgan. Shu sababli etnografizmlarni o'rganish nafaqat tilshunoslik, balki tarix, etnografiya va folklorshunoslik uchun ham muhim ilmiy manba hisoblanadi.

Umuman olganda, o'zbek shevalaridagi etnografizmlar lingvokulturologik jihatdan xalqning milliy o'ziga xosligini aks ettiruvchi muhim birliklar sifatida namoyon bo'ladi. Ular xalqning turmush tarzi, urf-odatlar, ma'naviy qadriyatlari va tarixiy taraqqiyoti haqida muhim ma'lumot beradi. Shu sababli etnografik birliklarni ilmiy jihatdan tizimli o'rganish zamonaviy tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Xulosa

O'zbek shevalaridagi etnografizmlar xalqning milliy madaniyati va tarixiy taraqqiyotini aks ettiruvchi muhim til birliklari hisoblanadi. Tadqiqot davomida etnografizmlarning lingvokulturologik xususiyatlari, hududiy variantlari va semantik jihatlari ilmiy manbalar asosida tahlil qilindi.

Etnografizmlar xalqning urf-odati, marosimlari, kiyim-kechagi, taomlari va ijtimoiy munosabatlari haqida muhim ma'lumot beradi. Ular milliy identifikatsiya va madaniy xotirani saqlashda muhim vosita vazifasini bajaradi.

Lingvokulturologik tadqiqotlar o'zbek shevalaridagi etnografik birliklarning madaniy mazmunini ochib berishga xizmat qiladi. Shu bois o'zbek shevalaridagi etnografizmlarni to'plash, tizimlashtirish va ilmiy tadqiq etish bugungi tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1.Sh. Shoabdurahmonov. O'zbek dialektologiyasi. — Toshkent: O'qituvchi, 1978. — 45–52-betlar.

- 2.A. Hojiyev. Tilshunoslik terminlari lug'ati. — Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2002. — 112–113-betlar.
- 3.G'. Abdurahmonov. O'zbek tili shevalari leksikasi. — Toshkent: Fan, 1965. — 78–85-betlar.
- 4.A. Shermatov. O'zbek xalq shevalari. — Toshkent: Fan, 1981. — 96–104-betlar.
- 5.V. A. Maslova. Lingvokulturologiya. — Moskva: Akademiya, 2001. — 27–39-betlar.
- 6.B. Jo'rayev. O'zbek xalq marosimlari va ularning til xususiyatlari. — Toshkent: Fan, 1990. — 64–71-betlar.
- 7.S. Ibrohimov. O'zbek shevalarining etnografik leksikasi. — Toshkent: Fan, 1973. — 88–97-betlar.
- 8.N. Mahmudov. Til va madaniyat. — Toshkent: Ma'naviyat, 2009. — 56–63-betlar.
- 9.E. Begmatov. O'zbek ismlari ma'nosi. — Toshkent: O'zbekiston, 1991. — 15–22-betlar.
- 10.M. Jo'raev. O'zbek mavsumiy marosim folklori. — Toshkent: Fan, 2008. — 103–118-betlar.
- 11.R. Rasulov. O'zbek xalqining milliy kiyimlari. — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1989. — 41–55-betlar.
- 12.K. Shoniyozov. O'zbek xalqining shakllanish jarayoni. — Toshkent: Sharq, 2001. — 210–224-betlar.

